

**« ХУДУДЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ
ГЕОАХБОРОТ ЖИХАТДАН ТАЪМИНЛАШ »
РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ
ТОШКЕНТ, 2022 ЙИЛ 26 ОКТЯБРЬ**

**МАТЕРИАЛЫ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»**

ТАШКЕНТ, 26-ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА

“Худудларнинг барқарор ривожланишини геоахборот жиҳатдан таъминлаш” 26-октябрь 2022 йил

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ**

ГЕОГРАФИЯ ВА ТАБИИЙ РЕСУРСЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

ГЕОДЕЗИЯ ВА ГЕОИНФОРМАТИКА КАФЕДРАСИ

**ХУДУДЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ
ГЕОАХБОРОТ ЖИҲАТДАН ТАЪМИНЛАШ**
Республика илмий-амалий конференция

**ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ**
Республиканская научно-практическая конференция

**GI SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
TERRITORIES**

Republican Scientific and practical Conference

Худудларнинг барқарор ривожланишини геоахборот жиҳатдан таъминлаш:

Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами
(26 октябрь, 2022 йил, Тошкент). -Тошкент, 2022. – 299 бет.

яхлит цериясини қуриш имкони мавжуд, кенглик маълумотларини қатлам ташкил этиш, турли усулдаги режали қатламларни комбинация қилиш усули билан ҳолатлар ўртасидаги ўзаро алоқаларни визуал таҳлил қилиш имкониятини яратади.

Қишлоқ хўжалиги ерлари самарадорлигини ошириш, ер кадастр ишларини ҳозирги технологияларга таянган ҳолда юритиш ва тезкор мониторинг қилиш ҳамда давлат ер кадастрини картографик тадқиқ қилишнинг методологик қонуниятларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш ишлари ҳозирги кун талаби ҳисобланади. Шундай экан, ер кадастри карталари маълумотлар базасини ташкил этиш, карталар геодезик, математик ва географик асосларини ишлаб чиқиш, кадастр карталарини яратиш услубиятлари ҳамда уларни технологик такомиллаштириш мониторинг ишларини тўғри ва самарали ташкил этишда муҳим роль ўйнайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аvezбаев С. Рациональное использование земель в низовьях Амударьи. - Ташкент: «Меҳнат», 1990. - 154 с.
2. Тўраев Р.А. Суғориладиган ерлар мониторингини юритиш методологиясини такомиллаштириш. Диссертация (DSc) иши. Тошкент-2021й.
3. Аvezбаев С., Волков С.Н. Ер тузишни лойиҳалаш. - Тошкент: «Янги аср авлоди», 2004. - 784 б.
4. Ильиных А.Л. Разработка базы геопространственных данных мониторинга земель сельскохозяйственного назначения: Дисс. ... канд. техн. наук. - Новосибирск, 2011. - 140-с.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21133180>

Абдурахмонов С.Н., Очилов Ш.Ш., Ниёзов Қ.Х.
«ТИҚХММИ» Миллий тадқиқот университети
“Ўздаверлойиҳа” давлат илмий-лойиҳалаш институти
Ўзбекистон Миллий университети

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ РАҚАМЛИ КАРТАЛАРИДАН Фойдаланиш кўламини кенгайтириш ва формат бирлигини тизимлаштириш

Аннотация. Қишлоқ хўжалиги ерлари билан боғлиқ муносабатларнинг барқарорлигини таъминлаш, давлат мониторинги, қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш ва соҳага ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этилмоқда. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалиги хариталарини тузишда ананавий ва замонавий усуллар таҳлили олиб борилган.

Калит сўзлар: рақамли карта, дешифровка, GNSS, ArcGIS, Ортофотоплан.

EXPANSION OF THE SCOPE OF USE OF DIGITAL CARDS OF AGRICULTURE AND SYSTEMATIZATION OF THE FORMAT UNIT

Abstract. Ensuring the stability of relations related to agricultural land, state monitoring, fundamental improvement of the system of agricultural land use and protection, and information and communication technologies are widely introduced in the field. This article analyzes the traditional and modern methods of creating agricultural maps.

Key words: digital map, decoding, GNSS, ArcGIS, Orthophotoplan.

Бугунги кунга қадар қишлоқ хўжалиги хариталари дешифровка, коррективировка ва оцифровка усуллари ёрдамида яратилиб келинган. Мазкур жараёнлар ишчи кучи, сарф-харажатлар ва иш давомийлиги билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқарар эди. Хусусан тадқиқот объекти мисолида олиб кўрадиган бўлсак, Фарғона вилояти Фарғона туманининг умумий ер майдони 620 км.кв ни ташкил этади.

Шу шароитдан келиб чиқиб мазкур туманнинг қишлоқ хўжалиги харитасини яратиш учун 10 нафар мутахассис 30 кун мобайнида дала тадқиқот ишларини олиб бориши талаб этилади. 10 нафар мутахассис учун 30 кунга ётоқ жойи ва озиқ-овқат учун ўртача 30 млн. сўм талаб этилади. Бундан ташқари транспорт харажатлари учун жами 10 млн. сўм ажратилиши лозим. Дала ишлари дешифровка жараёнидан ўтгач камерал шароитда оцифровка қилиш учун 10 нафар ходимни 15 кун мобайнида дала ишларини рақамлаштириш учун вақт кетади. 10 нафар мутахассисларни 15 кун мобайнидаги иши учун жами бўлиб ўртача 30 млн. сўм маблағ ажратилиши лозим. Шу билан рақамлаштирилган хариталарни юқорида дала ишларини олиб борган мутахассислар томонидан коррективировка қилиш учун 6 кун мобайнида дала ишларини олиб боришлари талаб этилади. Бунинг учун жами бўлиб ўртача 6 млн. сўм маблағ талаб этилади. Мазкур иқтисодий ҳисоб-китоблар хронометраж усулида тадқиқотчи томонидан аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Дешифровка, коррективировка ва оцифровка усулларида дала тадқиқот ишларини олиб бориш бўйича иқтисодий кўрсаткичлар (мавжуд)

Т/р	Тадқиқот усули	Мутахассислар сони, нафар	Талаб этиладиган вақт, кун	Харажатлар учун маблағ, сўм	Ходимлар учун иш хақи, сўм
1	Дешифровка ва коррективировка	10	36	30 000 000	50 000 000
2	Оцифровка	10	15		30 000 000
3	Транспор			10 000 000	

	харажатлари				
4	Электр энергия харажатлари			5 000 000	
5	Жами	10	51	51 000 000	80 000 000
		Умумий		131 000 000	

***Тадқиқотчи томонидан ишлаб чиқилган**

Қишлоқ хўжалиги хариталарини электрон рақамли кўринишда яратиш учун мазкур усуларда олиб борилган дала ва камерал ишларга жами бўлиб 131 млн. сўм маблағ талаб этилади. Бундан ташқари 620 км.кв ер майдонини рақамлаштиришга ўртача 10 нафар мутахассис 51 кун мобайнида иш олиб боришлари лозим бўлади.

Мустақил изланувчи томонидан қишлоқ хўжалиги хариталарини яратиш ва фойдаланиш кўламини кенгайтириш мақсадида юқоридаги усуллардан фарқли равишда иқтисодий самарадорлиги юқори бўлган усулни ишлаб чиқди ва ишлаб чиқариш ташкилотларига жорий этди.

Мазкур таклиф этиладиган усулда масофадан зондлаш материаллари асосида қишлоқ хўжалиги ерларини ўрганиш, тадқиқ этиш ва рақамлаштириш орқали юқори аниқликдаги электрон карталарни яратишга асосланган. Тадқиқ этиладиган худуднинг космосуратлари ёрдамида ортофотопланлар яратилиб, ArcGIS дастурида геофазовий боғлаш ишларини амалга ошириш орқали координаталар тизимига киритилади. Мазкур жараёни амалга оширишда GNSS (Global Navigation Satellite Systems-Глобал Навигацион Суний йўлдошлар Тизими) геодезик қурилмаси ёрдамида ортофотоплан худуди кесимида жойларда дала тадқиқот ишларини олиб бориш талаб этилади.

GNSS геодезик қурилмаси ёрдамида характерга эга бўлган нуқталарнинг координата қийматлари географик координаталар тизимида асосланиб қийматлари аниқланди.

Характерли нуқталарга дюкерлар, акведуклар, бинолар ва иншоотлар (ўзгармас объектлар) мисол қилиб олинди (1-расм).

1-расм. GNSS геодезик қурилмаси ёрдамида координаталари аниқланган характерли нуқталар

Дала ишлари яқунлангач дастурий таъминотда тенглаштириш ишлари олиб борилди. Бунда олинган жами 7 та назорат нуқталаридаги редукция ва марказлаштириш хатоликлари аниқланиб улар бартароф этилди. Аниқланган 7 та назорат нуқталари ортофотопландан топилиб геофазовий боғлаш орқали трансформация қилинди. Трансформация қилишда ортофотоплан компьютер хотирасига олинди ва геоахборот тизими оиласига мансуб дастурий таъминотлардан фойдаланилганда координаталар тизимига тушиши таъминланди. Шу сабабли ортофотопланлар координаталар тизимига киритилиши муҳим вазифалардан бири саналади.

Геофазовий боғланган ортофотопланлар дастлаб дешифровка жараёнидан камерал шароитда ўтказилди. Сўнгра дала ишлари олиб борилиб камерал шароитда олиб борилган дешифровка ишларига яқун ясалди. ArcGIS дастурида дешифровка қилинган тадқиқот ҳудуди оцифровка қилиниб жой тафсилотлари рақамлаштирилди. Жой тафсилотларини киритишда автомобиль йўллари, дала йўллари, ирригация ва суғориш тармоқлари, гидротехника иншоотлари, аҳоли яшаш жойлари ва ер турлари геомаълумотлар базасига киритилиб чиқилди. Иш якунида мутахассислар томонидан коррективроқка қилиш усулида жой тавсиялотларидаги ўзгаришлар киритиб чиқилди.

Яратилган қишлоқ хўжалигининг электрон рақамли харитасига ер контурлари, ердан фойдаланувчилар, ер турлари ва экин турлари киритиб чиқилди. Шу билан бирга қишлоқ хўжалиги харитасини яратишда нуқталар, майдонли ва чизиқли қатламлардан фойдаланилди. Фойдаланилган вектор қатламларнинг атрибутив маълумотлар жадвалига қишлоқ хўжалиги объектларининг номлари киритилиб чиқилди. Қишлоқ хўжалиги

объектларининг номлари асосида шартли белгилар базаси яратилиб, семантика бўйича давлат стандартида келтирилган талаблар бўйича қишлоқ хўжалиги объектларининг кўриниши геовизуаллаштирилди. Мазкур яратилган шартли белгилар базаси республикамизнинг қишлоқ хўжалиги хариталарини геовизуаллаштиришда ишлаб чиқариш ташкилотларида фойдаланиб келинмоқда. Шу тариқа тадқиқот объектининг қишлоқ хўжалиги харитаси 1:10 000 масштабда электрон рақамли кўринишда тузиб чиқилди (2-расм).

2-расм. Қишлоқ хўжалигининг 1:10 000 масштабдаги комплекс электрон рақамли харитаси

Мазкур ортофотопланлар асосида яратилган электрон рақамли хариталарни тузиш учун тавсия этиладиган усул мавжуд усулдан вақт унумдорлиги ва иқтисодий самарадорлиги билан фарқ қилади.

Иқтисодий таҳлилларга кўра 620 км.кв ер майдонининг қишлоқ хўжалиги харитасини яратиш учун 10 нафар мутахассис 20 кун мобайнида дала тадқиқот ишларини олиб боришиб, 20 кунга ётоқ жой ва озиқ-овқат учун ўртача 20 млн. сўм талаб этилади. Транспорт харажатлари учун жами 8 млн. сўм ва камерал шароитда оцифровка қилиш учун 10 нафар ходимни 10 кун мобайнида дала ишларини рақамлаштиришга жалб этилди. 10 нафар мутахассисларни 10 кун мобайнидаги иши учун жами бўлиб ўртача 20 млн. сўм маблағ ажратилиш, шу билан бирга рақамлаштирилган хариталарни юқорида дала ишларини олиб борган мутахассислар томонидан коррективровка қилиш учун 10 кун мобайнида дала ишларини олиб боришлари талаб этилади. Бунинг учун жами бўлиб ўртача 10 млн. сўм маблағ ажратилиши лозим (2-жадвал).

2-жадвал

Дешифровка, коррективровка ва оцифровка усулларида дала тадқиқот ишларини олиб бориш бўйича иқтисодий кўрсаткичлар (таклиф)

Т/р	Тадқиқот усули	Мутахассислар сони, нафар	Талаб этиладиган вақт, кун	Харажатлар учун маблағ, сўм	Ҳодимлар учун иш ҳақи, сўм
-----	----------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------

1	Дешифровка ва корректировка	10	30	30 000 000	50 000 000
2	Оцифровка	10	10		20 000 000
3	Транспорт харажатлари			8 000 000	
4	Электр энергия харажатлари			3 000 000	
5	Жами	10	40	41 000 000	70 000 000
		Умумий		111 000 000	

*Тадқиқотчи томонидан ишлаб чиқилган

Мавжуд усул ва анъанавий усулларни таққослаш натижасида таклиф этилаётган усулда 620 км.кв ер майдонини рақамлаштириш ва қишлоқ хўжалигининг электрон рақамли харитасини тузиш учун сарф харажатлар ва вақт унумдорлиги мавжуд усулга нисбатан самарали эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аvezбаев С., Волков С.Н. Ер тузишни лойиҳалаш. - Тошкент: «Янги аср авлоди», 2004. - 784 б.
2. Тўраев Р.А. Диссертация (DSc) иши. Тошкент-2021й.
3. Сафаров Э. Мусаев И.М Пренов Ш. Абдурахмонов С. Табиий карталарни лойиҳалаш ва тузиш. 2018 й
4. Интернет маълумотлари.

Авезов С.А., Гулимматов И.Б., Норметов С.М.

Урганч давлат университети

АҲОЛИ ПУНКТЛАРИ ҲУДУДИЙ ДИНАМИКАСINI АЭРОКОСМИК МЕТОДДА ТАДҚИҚ ҚИЛИШ (Хива шаҳри мисолида)

***Аннотация.** Тадқиқот ишида Хива шаҳри аҳоли пунктлари ҳудудий динамикаси топографик карталар, Landsat ва Sentinel-2A сунъий йўлдоши маълумотлари ҳамда Кадастр агентлигининг мониторинг маълумотларидан фойдаланган ҳолда ГИС технологияларида таҳлил қилинди. Landsat 5.8 ва Sentinel -2A сунъий йўлдош маълумотлари NDBI (normallashgan farqli qurilish indeksi) методида таҳлил қилинди ҳамда аниқлиги баҳоланди.*

***Калим сўзлар:** Аҳоли пунктлари, картографик ва аэрокосмик метод, фазовий таҳлил, ГИС технологиялари, Landsat, OSM, Google Earth.*

RESEARCH THE REGIONAL DYNAMICS OF SETTLEMENTS USING THE AEROSPACE METHOD (in the case of the Khiva city)

***Abstract.** In the research work, territorial dynamics of settlements of the city of Khiva were analyzed in GIS technologies using topographic maps, Landsat and Sentinel-2A satellite data, and monitoring data of the Cadastre Agency. Landsat 5.8 and Sentinel-2A satellite data*

МУНДАРИЖА

1-СЕКЦИЯ. ХУДУДЛАРНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЭКОЛОГИК, ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИНИ ГЕОАХБОРОТ ВА КАРТОГРАФИК ТАЪМИНЛАШ.....	3
Абдукаримов М.М., Бурханов У.Т. Высокоточное нивелирование геодинамических полигонов для строительства АЭС в Узбекистане.....	3
Абдуллаев И.Ў., Бурхонов М.Б., Тошонов Б.Ш. ГАТ технологиялари ёрдамида ер кадастр маълумотлар базасини тузиш масалалари	10
Avezov S.A., Qalandarov U.S. Xorazm viloyati sholi ekin dalalarini geografik axborot tizimlari yordamida kartalashtirish.....	13
Aliqulov G‘.N., Nortoshev A.G‘. Sug‘oriladigan yerlardan foydalanish samaradorligini oshirish yo‘llari	18
Алланазаров О.Р., Хикматуллаев С.И. Давлат кадастрларини шакллантириш тартиби	20
Алланазаров О.Р., Хикматуллаев С.И. Zamonaviy dasturiy ta‘minotlar asosida seysmik xavfni prognozlash jarayonini raqamlashtirishga oid kartografik asar - elektron xarita yaratish	28
Ahmatullayeva N.Sh. Raхmonov D.N. Геопространственные исследования в социально-экономической картографии Узбекистана.....	35
Гулямова Л.Х. Геопространственные исследования в социально-экономической картографии Узбекистана.....	40
Jo‘rayev D. Geoaxborot tizimida ma‘lumotlar bazasini yaratishning zamonaviy tendentsiyalari	44
Ibragimov O.A., Sattorova O‘.B. GAT texnologiyasi asosida elektron xaritalarni yaratish	48
Ибрагимов Ж.К., Анваров Ш.М. Ер ресурслари ва улардан самарали фойдаланишда картографик тадқиқот усулининг ўрни ва аҳамияти	51
Камалова Д.М. Қишлоқ аҳоли пунктлари ерларини баҳолаш бўйича хорижий тажрибалар.....	54
Кувондиқов Р.А., Эрмахаматова Э.В. Аэрокосмик маълумотлардан фойдаланиб табиатни муҳофаза қилиш ва экологик хариталарни тузиш услублари	60
Musayev I.M., Rasulov N.Sh. GAT dasturi ma‘lumotlari asosida irrigatsiya kartalarini tuzish	65
Нуретдинова М.И. Площадь обрабатываемых земель в современном планировании с использованием программного обеспечение ArcGIS	70
Pardayev Sh.B. Qumqo‘rg‘on tumanida xizmatlar sohasini rivojlantirish istiqbollari.....	75
Raхmonova D.U., Raхmonov D.N. Geografik axborot tizimlari tarixi, hozirgi davri va istiqbollari.....	78
Tursunpo‘latov F.X., Egamberdieva M.M. Geokriminogen vaziyat va unga ta‘sir etuvchi omillar	83

То‘раев Р.А., Нақберdiyев А.С. Qashqadaryo viloyati nishon tumani qishloq xo‘jaligi yerlarini xatlovdan o‘tkazish va elektron xaritalarni yaratish masalalari.....	86
Xalmirzayev A.A., Shavkatova Sh.T. Xodimlarni boshqarishda raqamli texnologiyalar	90
Хужакелдиев К.Н., Уринов Ж.Ч., Қудратов Ж.А., Абдисаломов А.А. Боғдорчилик ва узумчилик соҳасини харитага олишда маълумотларни тўплаш ва ГАТ дастурлари орқали электрон харита яратиш.....	94
Эгамберdiyев А., Атабаев С.А., Салохитдинова С.С. Аҳолини ижтимоий-иқтисодий хусусиятларини тавсифловчи хариталарни замонавий веб-технологиялар воситасида яратиш масалалари.....	99
Эрмахаметова Э.В., Кувандиков Р.А. Эколого-географическое картографирование и ГИС	105
Юсупов Б.Н., Сафаров Э.Ю. Аҳоли карталарининг мақсади, мазмуни ва моҳияти ҳақида	109
Ibraimova A.A., Sherqulova M. Surxondaryo viloyati agrosanoatidagi investitsiyalarni ArcGIS dasturida xaritaga olish	114
Musayev I.M., Tangirova N.K. Kadastr kartografiyasining avtomatlashgan sistemasini asosiy strukturasi va komponentlari	117
Abdazov J.A., Umarova U.M. Jizzax shahrining vujudga kelish shart-sharoitlari.....	120
2-СЕКЦИЯ. ФАЗОВИЙ-ЗАМОНАВИЙ ВИЗУАЛЛАШТИРИШ УЧУН ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР. ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИНИ ЎРГАНИШ УЧУН ГЕОАХБОРОТ ТАЪМИНОТИ	
Абдуллаев А., Икромхўжаев Ғ. Ер ресурсларини масофадан зондлашда инновацион технологияларни қўллаш ва уларнинг имкониятлари	126
Абдукаримов М.М., Ибрагимов Ж.К. Производство нивелирования IV класса для реконструкции «Ахангаранского водохранилища».....	130
Абдукаримов М.М., Щукина О.Г. Использование беспилотной аэрофотосъемки в современном мире для создания ортофотопланов.....	134
Абдуллаев Т.М., Романюк Ю.А. Применение авиационных съемочных систем при ведении мониторинга земель сельских населенных пунктов	137
Абдурахмонов С.Н., Ниёзов Қ.Х., Очилов Ш.Ш. Қишлоқ хўжалиги ерларини мониторинг қилишда электрон рақамли карталардан фойдаланиш.	143
Абдурахмонов С.Н., Очилов Ш.Ш., Ниёзов Қ.Х. Қишлоқ хўжалигининг рақамли карталаридан фойдаланиш кўламини кенгайтириш ва формат бирлигини тизимлаштириш.....	147
Авезов С.А., Гулимматов И.Б., Норметов С.М. Аҳоли пунктлари худудий динамикасини аэрокосмик методда тадқиқ қилиш (Хива шаҳри мисолида).....	152
Aktamov B.U., Berdiyorova O`Sh. Zilzila oqibatlarini kosmik suratlar asosida tizimli tahlil qilish	159
Арабов О.З., Эрматов Р.Р., Фазилова Д.Ш. Рақамли рельеф моделларини аниқлигини ошириш масалалари	162